

ISSN: 1646-9895

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
Iberian Journal of Information Systems and Technologies

F e v e r e i r o 2 0 • F e b r u a r y 2 0

©AISTI 2020 <http://www.aisti.eu>

Nº E26

Edição / Edition

N.º E26, 02/2020

ISSN: 1646-9895

Indexação / Indexing

Academic Journals Database, CiteFactor, Dialnet, DOAJ, DOI, EBSCO, GALE, Index-Copernicus, Index of Information Systems Journals, Latindex, ProQuest, QUALIS, SCImago, SCOPUS, SIS, Ulrich's.

Propriedade e Publicação / Ownership and Publication

AISTI – Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Rua Quinta do Roseiral 76, 4435-209 Rio Tinto, Portugal

E-mail: aistic@gmail.com

Web: <http://www.aisti.eu>

#Yosoydiverso, una estrategia de comunicación transmedia para proponer escenarios educativos abiertos a las diferencias

Norberto Fabián Díaz Duarte¹, Antonia María Moreno Cano², Lizandro Angulo Rincón³

norbertodiaz28@gmail.com , amorenocano@gmail.com, langulo@ut.edu.co

¹ Unidades Tecnológicas de Santander, Conjunto Oasis de Mardel, torre 1 apto1908, 68003, Bucaramanga, Colombia

² Universidad Manuela Beltrán, Arriaga, 48005, Bilbao, España.

³ Universidad del Tolima, Ed. Ladera de Piedrapintada apto. 501, 73001, Ibagué, Colombia.

Pages: 109–122

Resumen: #Yosoydiverso es una estrategia transmedia para visibilizar el pluralismo cultural a partir de situaciones de discriminación presentes en la comunidad educativa. Mediante un proceso de investigación-acción se plantearon cuatro retos a los participantes. Primero se realizó un diagnóstico para ver como percibían la discriminación en sus vidas, luego reflexionaron sobre cómo se veían ellos, cómo creían que los estaban viendo otros y, finalmente, se expusieron a las opiniones de otros para entender realmente cómo los veían los demás. En la última fase adoptaron el rol de prosumidores generando contenidos narrativos donde expusieron la diversidad de sus experiencias.

Palabras clave: Transmedia; comunicación; discriminación; diversidad; tolerancia.

#Yosoydiverso, a transmedia communication strategy to propose educational scenarios open to differences

Abstract: #Yosoydiverso is a transmedia strategy to make cultural pluralism more useful from situations of discrimination present in the educational community. Through a research-action process, four challenges were presented to the participants. First a diagnosis was made to see how they perceived discrimination in their lives, then reflected on how they looked, how they thought others were seeing them, and finally exposed themselves to the opinions of others to really understand how they were seen by others. In the last phase they adopted the role of prosumers generating narrative content where they exposed the diversity of their experiences.

Keywords: Transmedia; communication; discrimination; diversity; tolerance.

1. Introducción

Bucaramanga es una ciudad ubicada en el nororiente colombiano, es la quinta urbe más importante del país con algo más de un millón cien mil habitantes, que poseen determinadas características referentes a su lenguaje, formas de expresión y hábitos sociales. Éstos han ido cambiando con la llegada de otras personas a la región, especialmente universitarios que han diversificado estos rasgos y que, a día de hoy, la han convertido en una ciudad multicultural donde cobra cada vez más fuerza el sentido de lo diverso.

Atendiendo a estas consideraciones, la educación es el escenario más propicio para visibilizar y hablar de diversidad, ya que allí convergen individuos con múltiples características que propician diferentes escenarios en torno a la diversidad y a la propia discriminación. En ese sentido, reconocer y entender el mundo a partir de la concepción del hecho de ser diferentes, es la base de una sociedad plural, en la que se está al mismo nivel que el otro y se destaca el hecho de ser diferentes y no iguales (Olivé 1999).

No obstante, la educación como sistema se sitúa como el eje metódico de las costumbres, tradiciones, pensamientos e ideales de un pueblo o ciudad, por ello la educación debe ser la encargada de visibilizar la diversidad y formar a las personas respecto a la discriminación.

Magendzo (2000) sostiene que en la educación se reproduce el fenómeno de la discriminación, de manera que se introduce en la modernidad y requiere necesariamente del reconocimiento de la diversidad como uno de sus grandes desafíos (p.173). Sin embargo, no se debe desconocer que el contexto sociocultural de cada individuo puede influir en la manera en que la discriminación se manifieste.

Así mismo, la educación colombiana se ha visto influenciada por circunstancias históricas que dan cuenta de la necesidad de educar para favorecer a unos y no a todos. Los discursos académicos se ven permeados por figuras o modelos con respecto al ser, al deber ser y al saber hacer, que solo establecen formas de desigualdad y de diferenciación entre unos y otros.

En efecto, a la educación se la ha instrumentalizado y utilizado para perpetuar discriminaciones. Desde una mirada etnocéntrica, el currículum ha desconocido la cultura de los indígenas, la de la mujer, de los campesinos, los pobladores, los pobres y muchos otros grupos marginados. Estos no han tenido espacios en los saberes que se transmiten (Magendzo, 1994, p. 13-35).

Lo que Magendzo manifiesta tiene un contexto político y cultural en Colombia, que debe ser visible en las instituciones educativas, no para hablar de la discriminación, sino para que, a partir de sus expresiones se sienta un precedente en torno a la diversidad, la inclusión y la concepción de una sociedad plural que favorezca los espacios de participación para la construcción de una sociedad más justa y tolerante.

La producción transmedia consiste en la construcción de contenidos alimentados por la participación de las audiencias, que van desde lo racional a lo emocional y planificados a través de varias plataformas (Sánchez & Galán, 2016). El propósito de diseñar una estrategia transmedia a partir de esta investigación radica en evidenciar conceptos en

la comunidad educativa como justicia social, tolerancia horizontal y construir aspectos en conjunto que den cuenta del derecho a ser diferentes y la importancia que este pensamiento tiene para el libre desarrollo social, ya que las nuevas generaciones pueden llegar a tener una visión diferente del mundo en la que prime el bienestar colectivo. Esta situación es palpable en el campo de las artes y el diseño, donde a priori se encuentran individuos con una mentalidad más abierta y sensible, para expresarse mediante sus creaciones a la sociedad

Sin embargo, no debe desconocerse que estas estrategias de comunicación como la que surge este proyecto #Yosoydiverso, son nuevas para muchas personas y que al vincularlas desde su diseño, puede que les anime a involucrarse más o a contar su propia historia, con lo cual se expandiría la experiencia de usuario por los diferentes medios. La Red podría, en este sentido, facilitar las condiciones para que la comunicación fluya con más calidad o intimidad, debido, entre otras cosas, a que la mediación de la tecnología puede facilitar, por ejemplo, la remoción de algunos obstáculos que impiden, en ocasiones, una comunicación interpersonal de calidad (Cáceres, Brändle y Ruiz San-Román, 2013).

2. Metodología

Esta investigación se llevó a cabo a partir de un enfoque cualitativo, manejando un diseño de investigación-acción, el cual buscaba mediante un alcance descriptivo, evidenciar el pluralismo cultural a partir del análisis de las expresiones de discriminación que se presentan en el contexto académico conformado por estudiantes, docentes y administrativos de algunos programas de diseño y arte en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Todo ello con el propósito de diseñar una estrategia transmedia en la que ellos, además de ser sujetos de la investigación, adoptaran el rol de prosumidores en el entorno transmedia, para crear contenidos a partir de sus propias expresiones recopiladas en el proceso.

Paz (2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio positivo, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática que se ha de resolver), el involucramiento con la estructura que se ha de modificar, el proceso que se ha de mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio (McKernan, 2001), (citado en Hernández, Collado & Baptista, 2014, p. 496).

Atendiendo a estas consideraciones, los estudios cualitativos permiten descubrir, construir, e interpretar la realidad a la que el investigador se decide aproximar. El alcance descriptivo se fundamenta a partir de la visión de los investigadores y los posibles usuarios, que adoptan un rol participativo en el proceso. Este rol, dentro del contexto transmedia, se conoce como prosumidor y se relaciona directamente con la investigación-acción.

Hernández, Collado & Baptista (2014) determinan que en “los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).

La población objeto de estudio consistió en una muestra no probabilística homogénea, en la cual “las unidades que se seleccionaron poseían un mismo perfil o características, o bien compartían rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” (Hernández, Collado & Baptista, 2014, p. 388). En este caso, la muestra estuvo integrada por los diferentes actores sociales que intervienen en la comunidad académica entendida por estudiantes, docentes y administrativos de los programas de Artes Audiovisuales, Diseño de Moda, Interiorismo y Decoración de Espacios y Diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Corporación Educativa ITAE, Las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Santander y la Universidad de Investigación y Desarrollo en Bucaramanga, Colombia, los cuales son, a priori, el reflejo de un mayor pluralismo cultural por su profesión y sensibilidad para crear los contenidos que son la base de la estrategia.

Como instrumento de recolección de los datos se realizaron 10 grupos focales online con una muestra representativa de 150 participantes, en los cuales éstos fueron ubicados teniendo en cuenta criterios como el género, rol en el contexto académico y programa académico al que pertenecían; y se recopiló la información a través de la red social *Facebook*. Los participantes accedieron de manera voluntaria a partir de una invitación hecha en una sesión presencial en la que se les explicó el procedimiento de la investigación y se firmaron los formatos de consentimiento informado. *Facebook* fue el punto de encuentro para desarrollar una serie de retos diseñados teniendo presente las fases de la metodología de investigación-acción (observar, pensar y actuar), para dar respuesta a los objetivos planteados en este estudio y durante un mes, en el que semana a semana fueron desarrollándolos.

3. Resultados

Se diseñaron cuatro retos para conocer tres aspectos de cada uno de los participantes. Primero, entender la manera como se ven a sí mismos, luego que ellos piensen cómo creen que los ven los demás y, finalmente, después de ser expuestos a otros, ver sus reacciones al respecto e identificar cuáles son esas perspectivas que tienen otros sobre ellos. Los resultados se verán reflejados en el diseño de la estrategia final centrada en reconocer la diversidad desde sus diferentes expresiones relacionadas con la discriminación.

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (solucionar problemáticas e implementar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra, o la mejora se introduce satisfactoriamente (Stringer, 1999).

Fase 1: Observar

Fase investigación-acción	Actividad	Descripción
	Revisión de fuentes	Se realizó un abordaje temático y conceptual de todos los elementos vinculados a la creación de la estrategia
	Socialización y selección de los participantes	Se procedió a preguntar a grupos de la comunidad académica de acuerdo con el rol que desempeñan para determinar el bosquejo del problema y recopilar los datos relacionados con las expresiones en torno a la discriminación.
Observar	<p>Reto 1:</p> <p>Creando usuarios diversos</p>	<p>En este reto debían responder las siguientes preguntas en un post con un comentario acompañado de una foto de cuerpo completo.</p> <p>Nombre:</p> <p>Edad:</p> <p>Rol en el contexto educativo:</p> <p>Programa académico:</p> <p>Después se utilizó el hashtag #Yosoydiverso para responder a las siguientes preguntas</p> <p>¿Quién eres como persona? y ¿Cómo te ves a ti mismo? (teniendo como referencia estereotipos, lenguaje corporal, estilo y personalidad)</p>

Fuente: elaboración propia

Tabla 1 – Observar

Imagen 1 – Ejemplo de respuesta al reto # 1

Descripción: Tengo la percepción de que soy muy agrandado, tengo mucho ego. Soy selectivo con las personas que quiero que estén a mi alrededor. Siento que no es fácil que me hieran o me fracturen. Tengo mucha autoestima y este es un rasgo fuerte de mi personalidad.

Fase 2: Pensar

Pensar	Reto 2: Comparte tu diversidad	Responde a las siguientes preguntas en el post de Facebook. ¿Te has sentido alguna vez discriminado? ¿Qué tipo de discriminación has sentido? ¿Has discriminado a alguien? ¿Por qué crees que se discrimina a otros? ¿Has presenciado actos de discriminación? Si la respuesta es positiva, continúa con esta pregunta: ¿qué hiciste al respecto? Comparte una experiencia de discriminación personal y la manera como la afrontaste y finalmente responde: ¿cómo crees que te ven los demás?
	Reto 3: DiverGENTES	Elige al menos dos fotografías entre l@s participantes del álbum, un@ que conozcas y otr@ que no conozcas; haz un comentario sobre cada un@ teniendo como referencia estereotipos, lenguaje corporal, estilo, personalidad, respondiendo a la pregunta ¿cómo l@ ves? Si pueden comentar más fotos.

Tabla 2 – Pensar

El reto 2 consistió en realizar un diagnóstico acerca de situaciones y expresiones de discriminación vividas por los participantes, las cuales fueron compartidas en la red social *Facebook* a través de una encuesta de seis preguntas organizadas como se muestran en las figuras 1,2, 3, 4, 5 y 6.

Figura 1 – pregunta 1 reto 2

Como se puede apreciar en la figura 1, el 84% de los participantes se han sentido discriminados alguna vez en sus vidas, el 16% restante manifestó lo contrario, porcentajes que denotan la dimensión e importancia en que suceden este tipo de situaciones. Este fenómeno no es ajeno a las personas independientemente de su edad y rol, ya que, suele propagarse de manera directa en el contexto académico donde convergen las diferencias y se mantienen las jerarquías y subordinaciones.

Figura 2 – pregunta 2 reto 2

En la figura 2 se identifican los tipos de discriminación más recurrentes mencionados desde la que más coincidencias tuvo, hasta la que menos personas dijeron. En este caso, la cultural o racial es la que más reincide con un 13.5%, seguida por diferentes burlas y bullying con 12.7% y 10.7%, respectivamente. También el estrato social ha sido un factor discriminatorio con un 10%, le sigue la apariencia física con 9.3%, diferencias ideológicas y la profesión como factor de exclusión con el 8%, el género con 7.3% y, en menor proporción, la religiosa con 4%.

Estos resultados no llaman la atención, puesto que lo que más tiende a producirse como discriminación en personas que se mueven en el entorno de las artes y la estética son situaciones de marginación relacionadas con la cultura o la raza, junto con la imagen física que proyectan y que es justo lo que les diferencia de los demás, como un rasgo característico que necesitan muchas veces para su trabajo. Todo ello se debe a la intolerancia que existe con respecto a las diferencias y a las pocas posibilidades de sobresalir en un entorno en el cual, ser diferente se ve como algo negativo y no como algo positivo. Se censuran las expresiones culturales y las razas, cada vez más se les excluye; a pesar de que los años pasan y de que ya no se habla de esclavitud, se mantienen ciertas conductas racistas en la sociedad. Estas diferencias causan miedo y segmentación, lo que reproduce marginación.

De estas evidencias hay que resaltar que las diferencias culturales, el estrato social, el género y la postura ideológica inciden de manera directa en este problema, pues independientemente del rol en el contexto académico, docentes, administrativos y estudiantes manifestaron haber sido distinguidos por alguna de estas características.

Siguiendo con la investigación, los participantes reconocieron si habían o no discriminado a alguien, este resultado refleja una conducta interesante, ya que, a diferencia de la figura 1 en la que el 84% de los participantes se han sentido alguna vez discriminados, en esta pregunta los participantes manifestaron haberlo hecho también en un 65.3%. Esto da

cuenta de que la discriminación se propaga a partir de la relación causa y efecto, en la que algunos de los participantes se sintieron discriminados y también discriminaron. Sin embargo, hubo un 34.7% que no lo ha hecho, lo que significa que aproximadamente el 20% de los participantes que se sintieron discriminados no causaron en otros lo que ya habían vivido. Esto es un acierto en tanto que hay una intención creciente de generar un cambio positivo al respecto, y de que una simple decisión puede ayudar a minimizar esta problemática y a generar cambios en la sociedad.

Los participantes coincidieron en algunos aspectos acerca de las causas de la discriminación, entre las que se mencionan los prejuicios en un 36.7%, la falta de tolerancia con 34.7%, los complejos de superioridad con 11.3%, el miedo o desconocimiento con 10% y, finalmente, la ignorancia con 6% (ver figura 3).

Figura 3 – pregunta 4 reto 2

Los prejuicios (36,7%) destacan en esta gráfica y superan a la falta de tolerancia (34,7%). Muchas veces se juzga a lo que no se conoce por miedo u otros motivos, lo que lleva a que surjan estrategias de autodefensa como los propios prejuicios, que son formas de establecer conceptos sobre alguien más a partir de sus diferentes características, encasillándolos en una en particular. Resulta interesante ver cómo en la comunidad académica se pueden establecer estos prejuicios simplemente por el programa académico al que pertenecen sus individuos. De los de artes se dice que son vagos, con inclinaciones a la droga u otras sustancias psicoactivas o, en otros casos, que un hombre no pueda estudiar diseño de moda sin que se le catalogue como homosexual.

Los participantes también respondieron haber presenciado algún acto de discriminación (92%) en la pregunta 5. Sí la respuesta era afirmativa en la pregunta 5, los participantes podían continuar con la pregunta 6: ¿Qué hiciste al respecto?, en la que reflexionaban acerca de sus acciones. Algunas de estas coincidieron, ya que el grupo en *Facebook* permitía que, a medida que los participantes iban contestando, sus palabras quedaran

visibles y otros podían tomar las de éstos como tuyas. En ese sentido, la respuesta que más coincidió es que ellos ignoraron esta situación; en algunos casos aprendieron a reírse de sí mismos; en otros trataron de defender a la persona afectada; unos buscaron conversar con el agresor e intentar mediar la situación y algunos se concentraron en la víctima, lo acompañaron y se alejaron del lugar.

Para algunos de los participantes que presenciaron actos de discriminación fue difícil hacer entrar en razón a una persona que discrimina. Y aún es más complicado si éste es el jefe del departamento. En ese orden, intervenir no es la opción, sino brindar apoyo a la persona afectada. Otros reflexionaron y prefirieron ignorar las ofensas o reírse de sí mismos, pero esto no siempre funciona ya que acumula rabia y llega un momento en que se descarga no de la forma que debería ni con las personas adecuadas, lo cual puede afectar gravemente a las relaciones sociales.

Imagen 2 – Ejemplo de respuesta al reto # 2

Imagen 3 – Ejemplo de respuesta al reto # 3

Actuar

<p>Reto 4: Haz la diferencia</p>	<p>Teniendo en cuenta los comentarios del reto # 3, responde en un video las siguientes preguntas. 1. ¿Te identificas con las opiniones que otras personas han dato de ti? ¿Ves en ti mismo lo que otros están viendo? 2. ¿Qué significa la diversidad para ti?</p>
<p>Actuar</p>	<p>Teniendo en cuenta la información recopilada se procedió con la gestión de contenidos vinculando a los participantes en el rol de prosumidores de la siguiente manera: Los participantes compartieron relatos escritos acerca de una experiencia de discriminación personal y la manera cómo la afrontaron, los cuales fueron diagramados y puestos de manera anónima en un Ebook diseñado por uno de sus compañeros. Los participantes seleccionaron una palabra que rechazaban por la cual los habían tratado de estereotipar o definir e hicieron una fotografía a modo retrato cubriendo medio rostro para juntos conformar una serie fotográfica que resalte el pluralismo cultural. Se editaron las imágenes y el texto. Con respecto a las respuestas obtenidas en el reto 4 referentes a los videos selfie en los que definen la diversidad, se realizaron unos clips de video en los que se vincularon los testimonios de los participantes para articular una sola narrativa que visibilizara el tema desde la perspectiva de los participantes. Este proceso fue desarrollado por ellos mismos, alguien aportó la musicalización, otro el proceso de montaje, y otro el proceso de mezcla de audio. Se creó una página web que articula toda la estrategia transmedia.</p>
<p>Diseño de la estrategia</p>	

Tabla 3 – Fase actuar

La fase Actuar de la presente investigación, se centra específicamente en dos aspectos: por una parte, los participantes gracias a todo el proceso previo de observar y pensar, tratarán de conceptualizar la diversidad desde su perspectiva, la manera como cada uno la vive, y que éste fuese el punto de partida para adoptar un nuevo rol en el marco de la comunicación transmedia, es decir, como prosumidor. Los participantes dejaron de ser simples consumidores del proceso para ser productores de soluciones y de opciones para visibilizar el pluralismo cultural a partir de las situaciones de discriminación que han estado presentes en sus vidas.

Imagen 4 – Ejemplo de respuesta al reto # 4 y transcripción de los videos en los que los participantes definieron la diversidad y su impresión acerca de lo que otros habían percibido sobre ellos.

También utilizaron el hashtag #Yosoydiverso para rechazar unas palabras relacionadas con su personalidad, físico, forma de pensar o actuar. Y finalmente, definieron el concepto de diversidad desde sus propios términos. Estos aportes se pueden apreciar en las imágenes 4 y 5 referentes a los insumos obtenidos por los participantes para el diseño de la estrategia.

Imagen 5 – Ejemplo de respuestas de los participantes para reconocer la diversidad y fotografías que compartieron los participantes, rechazando una frase o palabras que los había hecho sentir discriminados.

4. #Yosoydiverso

La estrategia transmedia se consolida inicialmente con la creación de tres contenidos que explicamos a continuación y que tienen la posibilidad de expandirse con la característica para la que fueron creados, a partir de las contribuciones de los participantes y diseñados por ellos mismos como prosumidores.

En este sentido, los actores sociales que participaron escribieron sus experiencias personales de discriminación y la manera como las afrontaron. Se diseñó el Ebook denominado DISCRIMINACIÓN, dejando abierta la posibilidad de que otras personas que se sintieran identificadas con estas historias y pudieran compartirlas en sus redes sociales.

También se usó el hashtag #Yosoydiverso para rechazar expresiones de discriminación vividas que acompañaron de una fotografía cubriendo medio rostro para mostrar la dualidad entre lo que las personas ven y por lo que les juzgan, y esa otra parte que representa la esencia de cada uno. El objetivo de este contenido era crear la serie fotográfica diverGENTES, que resalta el pluralismo cultural en cada uno de los participantes, y en el que los estudiantes de Artes Audiovisuales y Diseño Gráfico publicitario trabajaron juntos.

Finalmente, el reto 4 trajo consigo la grabación en video de una serie de testimoniales acerca de la percepción que cada cual tenía sobre la diversidad. Aunque no todos

participaron de esta fase de la investigación, las respuestas obtenidas en este proceso permitieron crear nueve cápsulas de video denominadas Divers@s, las cuales adoptaron una narrativa convergente mediante un proceso de edición y montaje, en la que se tomaron partes de algunos de los testimonios más significativos para hablar acerca de la diversidad, de su defensa, de sus características, de la riqueza cultural, del derecho a ser diferentes y de la vida misma.

Después los estudiantes de Producción de Radio y Medios Audiovisuales tomaron los videos grabados por los participantes y junto con los investigadores determinaron los componentes narrativos de cada cápsula. A su vez, se encargaron de hacer el proceso de edición y montaje de audio y de mezcla y balance del sonido, para que se activaran usando la aplicación HP reveal en realidad aumentada.

Como resultado, todos estos contenidos que hacen parte de la estrategia transmedia #Yosoydiverso, se colgaron en una plataforma virtual que funciona como centro de operaciones de la cual se despliegan y expanden cada una de las historias con las que contribuyeron los participantes de esta investigación; además que se han ido creando más contenidos. Puede acceder a todos los contenidos del proyecto en este enlace: <https://yosoydiverso.wixsite.com/yosoydiverso>

5. Discusión

La sociedad debe establecer soluciones o iniciativas que valoren estas diferencias y hablar de la diversidad, entendida desde el contexto académico de las artes y el diseño para promover procesos transmedia, los cuales buscan crear un universo narrativo compuesto por diferentes medios involucrando a los usuarios en el proceso. No se podría hablar de diversidad y comunicación sin contar con los participantes para el desarrollo de la estrategia.

Así pues, la investigación – acción se presenta como una metodología orientada hacia el cambio educativo (Herrerias, 2004, p.2). Los procesos de investigación-acción establecen vínculos entre los participantes y la problemática objeto de estudio para motivar transformaciones que beneficien la convivencia en la academia y puedan ser replicadas en otros escenarios sociales donde convergen personas. Las acciones deben ir más allá de quedarse solamente en planteamientos. Asimismo, deben favorecer a que las personas reconozcan el problema, pero además, porque ellas son quienes deben propiciar cambios y adoptar un rol no sólo de consumidores en el proceso de la comunicación, sino de prosumidores en el entorno transmedial.

La presente investigación vinculó a los actores sociales de la comunidad académica de las artes y el diseño en la ciudad de Bucaramanga-Colombia, para que se hicieran preguntas acerca de la discriminación y reconocer en esas expresiones la diversidad que allí se encontraba. El pluralismo cultural va más allá de reconocer las diferencias, se basa esencialmente en asumirlas con tolerancia, en garantizar la justicia social y en propiciar escenarios más abiertos al diálogo y a la diferencia. Primero se debía entender que existía una problemática para actuar sobre ella y propiciar un cambio social a través de la comunicación, para que los alumnos reflexionen sobre la diversidad en este caso y puedan expresarse para sensibilizar a otros.

6. Conclusiones

La academia debe ser pionera en la generación de estrategias que puedan potenciar las habilidades de los estudiantes, docentes y administrativos, para poder sentirse cómodos y libres en el desarrollo de sus vidas, entendiendo a los otros desde una perspectiva horizontal y buscando cada día favorecer los principios de la justicia social. Para ello, el desarrollo de una estrategia transmedia como esta, puede evidenciar significados que permitan dar cuenta del derecho a ser diferentes y la importancia que esto tiene para el libre desarrollo social.

La comunicación se ha venido transformando con el paso de los años, cada día hay nuevas formas y maneras de transmitir un mensaje o de contar una historia. Los medios asumen un papel fundamental en la construcción social. A diario, mediante el uso de las TIC, las personas se comunican por medio de expresiones simbólicas e icónicas que representan la visión de lo global, estos relatos pasan de un medio a otro enriqueciendo un lenguaje que hoy se conoce como transmedia.

La convergencia de medios permitió vincular las expresiones y contenidos realizados por los participantes para el diseño de la estrategia transmedia #YoSoyDiverso, y generar cada uno de los contenidos que la conforman, no se hablaría de transmedia sin contar con el rol de los usuarios prosumidores. Este tipo de ejercicios pueden generar una transformación social individual, que parte del reconocimiento de una problemática para luego expresarse en contra de ella, dejando la posibilidad abierta para que otras personas continúen expandiendo cada uno de los medios, y de esta forma, que el universo narrativo de la diversidad siga creciendo.

Los participantes de esta investigación, demostraron que las percepciones de otros pueden ser en algunos casos mejores que las que se tienen sobre uno mismo. Este fenómeno guarda relación con el uso de las redes sociales y la manera en que se comparte la información en redes como Facebook, en la cual se selecciona quiénes van a ser nuestros amigos, qué se quiere compartir con ellos o si se considera aplicar filtros para ocultar cierta información a otras personas. Esta manera de actuar es una forma de protección utilizada para evitar que otros accedan a nuestros datos más privados, lo que puede resultar contradictorio.

En síntesis, la sociedad necesita establecer nuevos patrones de comunicación para resaltar las diferencias. Las narrativas transmedia juegan un rol interesante en este sentido, ya que, si se involucra a la sociedad para generar cambios, ellos mismos pueden seguir expandiendo su propia experiencia y vinculando a otros usuarios en el desarrollo de nuevos contenidos que determinen el universo narrativo, en este caso referente a la diversidad, construida a través de la divergencia.

Referencias

Cáceres Zapatero, MD, Brändle, G, Ruiz San-Román, JA (2013): “Comunicación interpersonal en la web 2.0. Las relaciones de los jóvenes con desconocidos”, en Revista Latina de Comunicación Social, 68. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, pp.436 -456. DOI: 10.4185/RLCS-2013-984/CrossRef link

- Herreras, E. B. (2004). La docencia a través de la investigación-acción. *Revista Iberoamericana de Educación*, 35(1), 1-9.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014): "Metodología de la investigación". Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 2014• Hernández, R. Metodología de la Investigación. 6a Edición, Mc Graw Hill, México.
- Magendzo, A. (1994): "Educación en Derechos Humanos: apuntes para una nueva práctica". Chile: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y PIIE.
- Magendzo, A. (2000): "La diversidad y la no discriminación: Un desafío para una educación moderna". *Pensamiento Educativo*, 26, 173-200.
- Olivé, L. (1999). Discriminación y pluralismo. Paidós.
- Sánchez, S. y Galán, E. (2016): "Narrativa transmedia y percepción cognitiva en El Ministerio del Tiempo (TVE)". *Revista Latina de Comunicación Social*, 71, pp. 508 a 526.
- Paz Sandín, E. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones. Editorial McGraw Hill. España.
- Stringer, E. T. (1999): "Action Research". (2nd ed). Thousand Oaks. CA: Sage {Investigación acción}